

A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ASSISTÊNCIA AO PARTO NORMAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Gizele Marinho de Farias¹ Ana Emília Araújo de Oliveira²; Maria Gabriela Ferreira Nobre³,
Valdízia Mendes e Silva⁴, Whâniza Sulana Costa Silva⁵, Beatriz Leodelgario Silva⁶

¹ Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNINASSAU Campina Grande, Paraíba, Brasil

² Orientadora, Enfermeira e Mestranda em Ciência e Tecnologia em Saúde pela
Universidade Estadual da Paraíba
(NUTES-UEPB). Campina Grande, Paraíba, Brasil.

³ Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNINASSAU Campina Grande, Paraíba, Brasil.

⁴ Acadêmica do Curso de Enfermagem da UEPB Campina Grande, Paraíba, Brasil.

⁵ Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNINASSAU Campina Grande, Paraíba, Brasil

⁶ Acadêmica do Curso de Enfermagem da UNINASSAU Campina Grande, Paraíba, Brasil

INTRODUÇÃO: O período gestacional é um momento de grandes expectativas para a mulher e todos os envolvidos na gestação, como o pai e familiares. Uma assistência humanizada, que envolva todo processo da gravidez até o momento do parto é fundamental para que tudo ocorra da forma mais natural possível, com o mínimo de intervenções. Uma assistência acolhedora, com a prática da escuta ativa, proporciona a mãe e a todos os envolvidos neste momento, que expressem seus anseios, medos, angústias e preocupações, sentindo-se mais seguros para o enfrentamento desta nova fase de suas vidas. Desta forma verifica-se a necessidade de um acompanhamento por parte dos profissionais de saúde, com ênfase para o Enfermeiro, pois este profissional tem maior contato com a gestante durante o período pré-natal, devendo realizar uma preparação da gestante para que a mesma sinta-se segura para atuar durante o trabalho de parto e assim conseguir ter seu filho da forma mais natural possível. O papel educador do enfermeiro durante o período pré-natal é fundamental, pois é nessa ocasião que ocorre a preparação tanto física como emocional da mulher para o ato da maternidade. A falta de informações e inseguranças acabam produzindo frustrações nas mulheres que nem sempre são superados. A qualidade da assistência recebida pelas mulheres influencia de forma direta na saúde da gestante e do bebê. Mãe e filho acompanhados com segurança e saúde resultam em um pré-natal de baixo risco para ambos. **OBJETIVO:** Relatar a experiência vivenciada pelos discentes do 8º período de Enfermagem na sala de parto normal. **MÉTODOS:** Estudo descritivo na modalidade relato de experiência, durante o estágio de Enfermagem em Obstetrícia no Instituto de Saúde Elpídeo de Almeida, maternidade do (ISEA) em Campina Grande- PB, no mês de Novembro do ano de 2018. **RESULTADOS:** Durante os dias de estágio, os discentes observaram a atuação do enfermeiro na assistência à puerpera na sala de parto normal, como também a importância do acolhimento e da escuta ativa durante todo o processo. **CONCLUSÃO:** A gravidez é um momento único na vida da mulher, independente de quantas vezes já tenha vivenciado este momento, cada gravidez é individual

para a mãe e seus familiares. A atuação do enfermeiro foi de grande importância no acolhimento dessas gestantes que ali estavam aguardando o momento de entrar na sala de parto normal. A escuta e o diálogo foram relevantes nesse processo, pois muitas gestantes relataram medo e ansiedade, o que foi diminuído através do contato com o enfermeiro em explicar todo o processo de trabalho de parto e da humanização no atendimento à gestante.

PALAVRAS-CHAVE: Assistência, Enfermagem, Parto Normal.

REFERÊNCIAS

- 1) BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Atenção à Saúde. **Departamento de Atenção Básica. Atenção ao pré-natal de baixo risco** / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2012. 318 p.: il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção Básica, nº 32)
- 2) MELO, A. A.P. et al. **Atuação do enfermeiro no trabalho de parto normal**. Revista Científica Eletrônica de Enfermagem da FAEF 2018; volume I, nº I, Junho/2018.